

ЧАНҚОВУЗ-ХАЛҚ СОЗИ

Бакаров Нормурод Мирзаевич

Термиз ихтисослаштирилган санъат мактаби ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601534>

Аннотация: Ўзбек халқ анъанавий чолғу ижрочилигида тилчали-чертма созлардан чанқовуз алоҳида ўрин тутди. Бу асбоб асосан ёғочдан, суякдан, бамбукдан ва металдан ясалган. Ўзбекистонда айни пайтгача чанқовузнинг икки тури: темир ва суяк чанқовуз бўлган. Ҳозирги кунда эса фақат темир чанқовуздан фойдаланиб келинмоқда. Ушбу мақолада ўзбек миллий чолғуларидан бири ҳисобланган чанқовуз тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: чанқовуз, варгон, ёғоч, суяк, металл, тилча, темир шоҳа, нағма.

Ҳозирги кунда юртимизда рўй бераётган туб ўзгаришлар маданият соҳасида ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бунда ўз миллий маънавиятимизни тўғри англаган, халқ руҳиятини теран ҳис қиладиган ёш авлодни тарбиялаш энг муҳим вазифалар ечимини топмоқда. Шу муносабат билан мусиқа санъатимиздаги маданий меросимизга эътиборни қаратиш мақсадга моликдир. Шу ўринда мусиқа санъатимизда яна қайтадан ўз ўрнини топаётган, оммалашаётган чанқовуз чолғу сози ҳақида фикр юритиш айни муддаодир.

Ўзбек халқ анъанавий чолғу ижрочилигида тилчали- чертма созлардан чанқовуз алоҳида ўрин тутди. Худди шунга ўхшаш бўлган “Варгон”- чолғу асбоби ҳам дунё халқларининг кўпчилигида ижро этиб келинган. Бу асбоб асосан ёғочдан, суякдан, бамбукдан ва металдан ясалган. Ўзбекистонда айни пайтгача чанқовузнинг икки тури: темир ва суяк чанқовуз бўлган. Ҳозирги кунда эса фақат темир чанқовуздан фойдаланиб келинмоқда. Чанқовузни асосан аёллар ижро этиб келишган. Темир чанқовуз 8-10 см узунликдаги темир шоҳадан иборат бўлиб, ўртасида юпқа пўлат тилчаси мавжуд. Бу тилчанинг узунлиги 7-9 см. бўлиб учи қайрилган бўлади. Ижрочи чанқовузни оғзига қўйиб, икки лаби ва тишари билан қистириб, чап қўлида ушлаб туради. Пўлат тилчани ўнг қўл кўрсаткич ҳамда кичкина бармоқлари билан чертганда бир неча хил зириллаган ва зувиллаган товуш чиқаради. Бу товушнинг баланд ёки пастлиги чанқовуз тилчасининг узунлиги ва қалинлигига боғлиқ бўлади. Ижрочи оғзини ярим очиқ шаклида ўзгартирилган қайтариш билан мелодия тузилма ҳосил қилинади. Шу жараён яъни 2-3 тактлар хар сафар ўзгариб туриб, баъзида терция юқорига ўзгаради. Оҳангларнингг диапозони квинтадан

ошмайди. Кичик диапазонда ижро этиладиган оҳанглар жуда кам. Чанқовуз оҳанглари асосан диатоникага монанд бўлиб, лад ҳосилдорлиги терция ҳажмида бўлади. Чанқовуз оҳангларида пентоника жуда сезиларли даражададир. У хар ҳил келади. Чанқовуз фақат тор диапазон билан чегараланиб қолмасдан ҳиссиёт нуқтаи назардан ҳам жуда камторонадир. Лекин барибир оҳанг ижро этилади. Чунки унинг товуши жуда чиройли, ёқимли тембрларда ва ўзига тортувчан ҳамда мулойим товушга эга. Тажрибали ижрочининг қўлида чанқовуз такрорланмас оҳанглар пайдо қилади. Ўзбекистонда ана шундай чанқовузчилардан бири Жума Абрайқуловдир. Бу жонкуяр инсон вилоятда, қолаверса бутун мамалакатимизда чанқовуз созини қайта йўлга қўйди ва оммалаштирди. Жума чанқовузчи болалигидан санъатга қизиққан. Бобоси ҳам, отаси ҳам дўмбирани яхши чертган. Аммаси ҳам чанқовузни сеҳрли оҳангларда чалган. Улардан олган илҳоми туфайли Жума ака ҳам ёшлигидан чанқовузни мукамал ўрганган.

Ҳалқимиз орасида бир ривоят бор. Қўйларни далага ҳайдаб қўйган Содиқбой катта бир қоятош тагида яшириниб дўмбира черта бошлайди. Шунда кўч ортилган туялар карвонининг олди келиб, қоя тошни айланиб, тўхтаб қолади. Нортуяда келин ва унинг ҳамроҳлари туяларни юргизолмай, охири ўзлари ҳам туялардан тушиб, дўмбира нағмаларини тинглаб ўтиришади. Бу воқеанинг устига карвонбоши Абрайқул Хотибой келиб қолади ва нимага туяларни чўктириб ўтиришганини сўрайди. Шунда бойнинг оила аъзолари - "Туяларингиз юрмаса, биз нима қилайлик дейишади. "Нимага юрмайди?" деб сўрайди бой. "Тошнинг тагида кимдир дўмбирасини сайратиб чертаяпти шу сабабли туялар юришмади " дейишади.

Шундан кейин бойнинг ҳам ўзи тинглаб, дўмбира куйларига сеҳрланиб қолиб, бир қанча вақт тўхтаб тинглайди. Кейин бой: "Ким бўлсанг ҳам, ўзингни бир кўрсат " дейди. Шундан сўнг Содиқбой тошнинг тагидан чиқиб, бойга салом беради ва ҳол-аҳвол сўрашади. Шунда бой: "Эй ўғлим, сен бугун иккита хато иш қилдинг дейди. — "Биринчи хатойинг, сен бизни узоқ йўлдан қолдирдинг, иккинчиси қув ёғочни ҳам шуйтиб қувратиб-қақшатиб чертасанми, ахир бир куни ўзинг ҳам шу ёғочдайин қуриб қақшаб кетасанг-ку". Шунда Содиқ дўмбирачи "Бой ота, мени кечиринг, энди мен умр бўйи дўмбира чертмайман " деб дўмбирасини тошга уриб синдиради. Вақт ўтган сайин касал бўла бошлайди ва ётиб қолади. Бир куни аммаси ҳовлида чанқовуз чала бошлайди. Аммасидан чанқовузни

олиб шунчалик чаладики, эшитганлар ҳайратда қолишади. Эртаси эрталаб таёқни қўлга олиб, чанқовузни телпагига қистириб, қўйларини ҳайдаб тоққа чиқиб кетади. Кўрган – билганларнинг айтиб қолдирганига қараганда, тоғ- далаларда чанқовуз нағмаларини чалганда қўйлар ўтлашдан тўхтаб, атрофини ўраб турар эмиш, қушлар, бўзтўрғайлар қўшилишиб сайрашар эмиш.

Жума Абрайқуловга бу ноёб санъат ана шу бобосидан қолгани аниқ. Жума ака ҳам беш ёшидан дўмбира чалиб, машқ қила бошлаган. Шу даврнинг удумига кўра хар бир ўзбекнинг уйида дўмбира ва чанқовуз бўлиши керак бўлган. Момоси унга чанқовуз чалдириб, роҳатланадилар. Уйларида ўтган бир маросимда ёш йигитчага дўмбира ва чанқовуз чалдириб роҳатланадилар. Шунда қишлоқ кексалари раҳматли бобоси Содиқнинг ўрнини босади деб дуо беришган.

1980 йилларгача чанқовузни аёллар чалади, эркак кишига уят бўлади-деган истиқола билан Жума ака умуман қўлига чанқовуз ушламайди. Давраларда дўмбира чертиб, қўшиқ куйлаб юради. Бир куни радиодан чанқовуз нағмаларини эшитиб қолади ва унинг ижрочиси эркак киши эканлигини билиб олади. Ҳақиқатдан ҳам бу даврга келиб юртимизда чанқовуз сози унутилиб кетган эди. Шуларни ҳисобга олиб Жума ака Бойсунга бориб, сўраб-суриштириб, чанқовуз ясайдиган усталарни топиб, 4 дона чанқовуз ясатади ва ўзи ишлайдиган мактабда тўғарак очиб, шогирдлар тайёрлай бошлайди.

1980 йиллардан бошлаб ўз оила аъзолари билан чанқовуз нағмаларини катта саҳнага олиб чиқади. У киши ҳозиргача вилоят ва республикадаги барча тадбирларда чанқовуз оҳанглари билан иштирок этиб келмоқда. Жума Абрайқулов 70 дан ортиқ чанқовуз оҳангларини қайта тиклади.

Булардан “Ёр соғинчи”, “Севги нидоси”, “Ёшлик рақси”, “Учрашув”, “Интизор этма”, “Наврўзнома”, “От чопиш”, “Қошиқ ўйини” каби оҳанглар халқимиз мусиқа санъатининг олтин фондидан ўрин олган.

Хулоса қилиб айтганда, чанқовуз қандайдир таърифлаб бўлмайдиган қувонч бағишлайдики, бу узоқ ўтмиш даврнинг оҳангларини эслатгандай бўлади. Шунинг учун ҳам чанқовуз ўз ўрнини шу кунгача йўқотмасдан келмоқда.

References:

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. –Т.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.
2. Suyumov A. Kichkintoylar adabiyoti, – Т., 1962.
3. Jahongirov F. O‘zbek bolalar folklori. – Т., 1975.

4. Jumaboyev M. O'zbek bolalar adabiyoti. –T.: O'qituvchi, 2002.
5. Masharipova Z. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – T., 2008.
6. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.
7. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
8. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
9. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
10. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73

